

MUSIQANING SHAXS RIVOJLANISHIGA TA'SIRI

Abdixodirova Go`zal Erali qizi

“Umumiy pedagogika” kafedrası o`qituvchisi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Fayziyeva Xusnora Abduvafoyevna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

San`atshunoslik fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10902287>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarning rivojlanish jarayoniga musiqaning ta'siri haqida ilmiy qarashlar bayon etiladi. Ilmiy fikrlar faktlarga asoslanib xulosalanadi.

Kalit so'zlar: bola, ruh, tarbiya, nutq, idrok, hissiy rivojlanish, shaxs.

“Bolaning ruhi nozik musiqachining ruhidir. Unda mahkam cho'zilgan iplar mavjud va agar siz ularga tegishingiz mumkin bo'lsa- sehrli musiqa yangraydi. Va nafaqat majoziy ma'noda, balki tom ma'noda ham. Bolalik ham xuddi shunday musiqasiz mumkin emas o'yinsiz, ertaksiz mumkin emas”

V. A. Suxomlinskiy

Musiqa san'atining jamiyatdagi o'rni nihoyatda katta, chunki musiqa odamlar o'rtasidagi muloqotning o'ziga xos vositasi bo'lib xizmat qiladi. U aholining eng xilma-xil qatlamlarini birlashtiruvchi fikrlar, his-tuyg'ular, g'oyalarni etkazadi. Insoniyatning ko'p asrlik ijtimoiy-madaniy tajribasini umumlashtirib, insonning o'ziga va uning tashqi olam bilan munosabatlariga e'tibor qaratgan holda, musiqa san'ati bugungi kunda insonshunoslikning yaxlit tizimiga mustahkam o'rin olgan.

Musiqa fikrlashning kuchli manbaidir. "Musiqiy ta'limsiz to'liq aqliy rivojlanish mumkin emas", dedi V. A. Suxomlinskiy. G. Xegel, G. Leybnits, I. Kant, V. Shelling, A. Shopengauer kabi faylasuflar musiqani insonga ta'sir eta oladigan eng buyuk san'atlardan biri deb atagan, ayniqsa, uning kommunikativ, axloqiy-estetik, ijtimoiy kabi funksiyalarini alohida ta'kidlagan. Rus falsafasida musiqa tarbiya va taraqqiyotning yetakchi vositalaridan biri hisoblanadi (M.S.Kagan, N.I.Kiyashenko, A.F.Losev va boshqalar).

Olimlarning ta'kidlashicha, agar bola tug'ilgan paytdan boshlab tashqi dunyo signallarizisiz qolsa, u holda u aqliy funktsiyalardan butunlay mahrum bo'ladi. Ma'lum bo'lishicha, hissiy ta'sir insonda idrok va his-tuyg'ularni rivojlantirish uchun shunchaki zarurdir. Etti yoshgacha bolaning asab tizimi juda moslashuvchan bo'lganligi sababli, bu sezgilarning faoliyatini yaxshilash mumkin bo'lgan davr. Aynan shu davrda atrofimizdagi dunyo haqida iloji boricha ko'proq ma'lumot berish kerak. Olimlarning fikriga ko'ra, musiqa bolaga

imkon qadar ko'proq rivojlanish va nutqni yanada aniqroq qilish imkonini beradi.

Shuningdek, u tez o'rganish va yangi iboralarni yodlash va xotirani rivojlantirishga yordam beradi. Bundan tashqari, musiqa ta'sirida vizual idrok yaxshilanadi - bu faqat mavzuga va taqdim etilgan ma'lumotlarga e'tibor berishga yordam beradi. Musiqiy hamrohlik, shuningdek, bolaning plastik harakatlarini rivojlantirishga va uning faoliyatini to'g'ri yo'nalishda tashkil etishga yordam beradi.

Shunday qilib, musiqiy ta'lim quyidagilarga yordam beradi:

- his-tuyg'ularni rivojlantirish;
- nutq, eshitish va vizual idrok etishni rivojlantirish;
- matematik va analitik qobiliyatlarni takomillashtirish;
- harakatlarni rivojlantirish;
- bolalarning mustaqil o'yin va ijodiy faoliyatini boyitish;
- barkamol shaxsni shakllantirish.

Ishonch bilan ayta olamizki, mumtoz san'atni idrok etish bolaning shaxsiyati chegaralarini kengaytiradi, uning madaniy darajasini va qadriyatlarini shakllantiradi. Shu bilan birga, bolaning har tomonlama kamol topishi uchun o'quv dasturlari repertuariga qo'yiladigan badiiy talablarni dastlabki bosqichdan boshlab, ya'ni musiqiy materialni obrazli va tematik yo'nalishlar bo'yicha qurish zarurligi aniq. Bolalarning idroki uchun ochiqdir.

Bolalarda musiqa muhabbatni qanday singdirish mumkin? Bu savolga Mixail Kazinnik o'z intervyularidan birida shunday javob berdi: "Kechqurun bolangiz bilan divanga o'tiring, uni quchoqlang, chiroqlarni o'chiring va Motsartning kuylaridan bir parchasini o'n daqiqaga yoqing. Har kuni o'n daqiqa va boshqa hech narsa kerak emas."

Bolani musiqa olami bilan tanishtirish uchun ko'plab texnikalar, pedagogik ishlanmalar va shunchaki ajoyib g'oyalar mavjud. Masalan, yaponiyalik skripkachi Shinichi Suzukining ta'kidlashicha, bolani musiqa bilan tanishtirishda asosiy narsa qiziqish uyg'otishdir. Bolalarni tarbiyalash bo'yicha eng mashhur kitoblardan biri "Uchdan keyin juda kech" muallifi Isaru Imbuka Suzukining pedagogik usulini shunday tasvirlaydi:

"...dastavval doktor Suzuki bolalarga xohlagan narsani qilishga ruxsat beradi, lekin ularni skripkaga yaqinlashtirmaydi. Tez orada kichkina bola tinchlanadi va boshqa bolalarning o'yinlarini tomosha qilishni yoqtiradi. Ikki-uch oy ichida bola do'sti tomonidan ijro etilgan asarni yaxshi eslab qoladi va endi u ham sinab ko'rmoqchi. O'qituvchi bolaning sabrsizligi avjiga chiqishini

kutadi va shundan keyingina unga birinchi darsni beradi. Tayyorgarlik davri barcha bolalar uchun har xil. Eng uzuni olti oy. "Doktor Suzuki uslubining asosiy printsiplari - qiziqish uyg'otish va bu eng yaxshi motivatsiya. Uning fikricha, majburlash - o'rganishning eng yomon usuli. Agar bolada skripkaga qiziqish paydo bo'lsa, u qisqa vaqt ichida katta yutuqlarga erishadi. , ba'zan o'qituvchining har qanday kutganidan oshib ketadi. Bolaning o'rganish mavzusiga qiziqishini uyg'otish - bu eng yaxshi pedagogik usul." Qiziqishni uyg'otish uchun shart-sharoitlar kerak. Agar bolada qalam va qalam bo'lmasa, rasm chizishni boshlashni kutish mumkin emas. qog'oz bepul mavjud, shuningdek, bolaning musiqaga qiziqishini kutish mumkin emas, agar u uni eshitmasa, u musiqa asboblari tegmaydi va ularda musiqa chalishga harakat qiladi.

Ta'lim usullari xilma-xildir. Ular muayyan ta'lim vazifalariga, turli xil musiqiy faoliyat turlarining tabiatiga, muhitga, ma'lumot manbasiga va boshqalarga bog'liq. Ularning aniq tasnifi yo'q. Rus pedagogikasi nazariyasida asosiy usullar: a) ishonitirish, b) trening, mashqlar.

Keling, avvalo, kichik bolani musiqa san'ati vositalari orqali tarbiyalashda ishonitirish usulini qanday qo'llash mumkinligini ko'rib chiqaylik. Bu holda o'quv jarayoni musiqa bilan bevosita aloqadir. Uning bajarilishi juda yorqin, temperamentli va ifodali bo'lishi kerak. Shundagina bolalarda emotsional munosabat va estetik kechinmalarni uyg'otish va shu orqali kerakli pedagogik samaraga erishish mumkin. Binobarin, musiqaning ifodali ijrosi tinglovchiga musiqa asarining xususiyatlarini yetkazishning zaruriy shartidir.

Musiqa "hissiyotlar tili" dir. U hayajonlantiradi, ma'lum bir kayfiyatni yaratadi va shu bilan javoban fikrlarni uyg'otadi, sizni o'ylaydi. Shuning uchun bolalarning tajribasini yaxshilash uchun tushuntirishlar va so'zlardan foydalanish juda muhimdir. Shuni yodda tutish kerakki, har bir kishi musiqani har xil tushunadi.

O'qituvchi og'zaki tushuntirish bilan fikr va kechinmalarning ma'lum bir umumiylikni keltirib chiqarishi va bolalar e'tiborini asarga yorqin, xayolparastlik xarakterini beradigan va qo'shiqchi lark obrazini yaratadigan musiqiy ifoda vositalarining xususiyatlariga qaratishi kerak. O'qituvchi musiqaga to'g'ri munosabatni rag'batlantiradi. Shunday qilib, ishonitirish usuli yaxshi his-tuyg'ularning rivojlanishiga, yaxshi didga, ijro etilayotgan musiqiy asarlarni to'g'ri tushunishga yordam beradi.

Keling, mashqlarni bolalarning musiqiy faoliyatini tashkil etish usuli sifatida ko'rib chiqaylik. Musiqaga estetik munosabatni rivojlantirish, unga qiziqish uyg'otish, ovoz bilan muloqot qilish zarurati.

tasvirlar, biz bolalarni faol harakat qilish, diqqat bilan tinglash, tovushning xarakterli xususiyatlarini, ritmning o'ziga xosligini farqlash va solishtirish va nuanslarni tushunishga o'rgatishimiz kerak. Bu ishlar izchil – yildan-yilga, kundan-kunga olib borilmoqda. Idrok etish va ijro etishning dastlabki malakalarini egallash go'zallik tuyg'usini boyitadi, tashabbuskorlikni, mustaqil harakat qilish istagini rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baratov N., Aliqulov X. O`rta Osiyo mutafakkirlari axloq haqida. «O`zbekiston» nashriyoti, Toshkent, 1974 y, 48-b.
2. Bahodirov O. Yangicha an'ana va urf-odatlar hayotga. «O`zbekiston» nashriyoti, Toshkent, 1985 y, 42-b.
3. library.ziyonet.uz
4. ru.wikipedia.org

